

RAQAMLI IQTISODIYOTDA MATEMATIK MODELLARNING QO'LLANILISHI

Mamurov I.N.
Toshkent moliya instituti,
“Oliy va amaliy matematika” kafedrası dotsenti.
E-mail: imamurov58@gmail.com

Annotatsiya. Hozirgi davrdagi raqamli asr misli ko'rilmagan murakkablik va imkoniyatlar davrini boshlab berdi, ma'lumotlar global raqamli iqtisodiyotning muhim bo'g'ini sifatida paydo bo'ldi. Iqtisodiyot tarmoqlari va korxonalar faoliyatini optimal boshqarish, avvalo mavjud ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish zaruriyatini yaratdi. Statistik usullardan tortib murakkab mashinani o'rganish algoritmlarigacha bo'lgan matematik modellar ushbu ma'lumotlarga boy iqtisodiy masalalarni yechishda bebaho vositaga aylandi. Ushbu modellar raqamli iqtisodiyotning turli jihatlarini tushunish, bashorat qilish va optimallashtirish uchun tizimli yondashuvni taklif etadi. Ushbu yondashuvlarning zahirida matematik modellarning imkoniyatlari yotadi.

Bu modellar shunchaki abstraksiya emas, balki raqamli iqtisodiyotning turli jihatlarini tushunish, bashorat qilish va optimallashtirishga yordam beradigan bebaho vositalardir.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, axborot texnologiyalari, matematik modellar

Matematik modellarning qo'llanilishi

Matematik modellar raqamli iqtisodiyotning turli sohalarida o'z ifodasini topadi. Quyida bunday qo'llanish sohalaridan ba'zilarini keltirib o'tamiz va ularning biznes va iqtisodiyotga sezilarli ta'sirini ko'rib chiqaylik.

Bashoratli tahlillar: Bashoratli modellar korxonalarga tendentsiyalarni, mijozlar xatti-harakatlarini va bozor talabini prognoz qilish imkonini beradi. Masalan, elektron tijorat kompaniyasi kelajakdagi sotuvlarni taxmin qilish uchun inventarizatsiyani yaxshiroq boshqarish imkonini beruvchi bashoratli modellardan foydalanishi mumkin. Haqiqiy dunyo ta'siri: Savdoni bashorat qilishning aniqligining 10% ga yaxshilanishi balans xarajatlarining 5% ga qisqarishiga va daromadning 2% ga oshishiga olib kelishi mumkin.

Optimallashtirish: optimallashtirish modellari ta'minot zanjirini boshqarish, logistika va resurslarni taqsimlashda qo'llaniladi. Logistikada ushbu modellar transport vositalarining eng samarali yo'nalishlarini aniqlashga yordam beradi, yoqilg'i narxini va uglerod chiqindilarini kamaytiradi. Haqiqiy ta'sir: optimallashtirish operatsion xarajatlarni 10-20% ga kamaytirishga olib kelishi mumkin.

Xatarlarni baholash va boshqarish: Moliyaviy institutlar kreditlar, investitsiyalar va bozor tebranishlari bilan bog'liq risklarni baholash va kamaytirish uchun matematik modellarga tayanadi. Masalan, kredit modellari qarz oluvchilarning kreditga layoqatliligini baholashga yordam beradi, bu esa qarzni to'lamaslik xavfini kamaytiradi. Haqiqiy ta'siri: Kredit stavkalarining 1% ga kamayishi banklar uchun millionlab jamg'armalarga aylanishi mumkin.

Shaxsiylashtirish va tavsiya qilish tizimlari: Netflix yoki Amazon tomonidan qo'llaniladigan tavsiyalar algoritmlari shaxsiy tarkib va mahsulot tavsiyalarini taqdim etish uchun foydalanuvchi xatti-harakatlarini tahlil qiladi. Haqiqiy ta'siri: Shaxsiylashtirilgan tavsiyalar savdo va mijozlarni jalb qilishning 10-30% ga oshishiga olib kelishi mumkin.

Firibgarlikni aniqlash va kiberxavfsizlik: Raqamli iqtisodiyotda anomalialar va shubhali faoliyatlarni aniqlashda matematik modellar hal qiluvchi rol o'ynaydi. Masalan, axborotlarni o'rganish modellari real vaqt rejimida firibgarlik tranzaksiyalarini aniqlab, moliyaviy yo'qotishlarni kamaytiradi. Firibgarlikni erta aniqlash tashkilotlarga har yili millionlab dollarlarni tejash imkonini beradi.

Ta'minot zanjiri va logistika: Transport oqimlarini optimallashtirish modellari tashkilotlarga inventar boshqaruvini optimallashtirish, transport xarajatlarini kamaytirish va zaxiralarni kamaytirishga yordam beradi. Samarali ta'minot xarajatlarni 15-30% tejashga va mijozlar ehtiyojini qondirishga olib kelishi mumkin.

Bozor tahlili va narx strategiyasi: Elektron tijorat platformalari bozor dinamikasini tahlil qilish va optimal narx strategiyasini aniqlash uchun matematik modellardan foydalanadi. Dinamik narxlash modellari, masalan, talab va raqobat asosida real vaqt rejimida narxlarni moslashtiradi. Dinamik narxlash strategiyalari daromadni 2-10% ga oshirishi mumkin.

Axloqiy mulohazalar: Matematik modellar keng tarqalgani sayin, adolat va tarafkashlikka oid axloqiy mulohazalar birinchi o'ringa chiqadi. Ayrim guruhlarini kamsituvchi modellar zararli ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Adolatni ta'minlash nafaqat axloqiy masala, balki strategik majburiyatdir.

Matematik modellarning real iqtisodiy jarayonlarga qo'llanilishini ko'rsatish uchun ushbu misollarni keltirib o'tamiz:

Elektron tijoratda axborot texnologiyalari va matematik modellarni qo'llash: Amazon kompaniyasining tavsiyalar tizimi foydalanuvchi xatti-harakatlariga asoslangan mahsulotlarni taklif qilish uchun matematik algoritmlardan foydalanadi, bu esa shaxsiylashtirilgan tavsiyalardan sotuvlarning 30% ga oshishiga olib kelgan.

Hamkorlik iqtisodiyotida dinamik narxlash: Uber va Lyft kabi kompaniyalar eng yuqori soatlarda talab va taklifni muvozanatlash uchun dinamik narxlash modellaridan foydalanadi, bu esa talab yuqori bo'lgan davrlarda daromadning 10-20% ga oshishiga olib keladi.

Ijtimoiy media marketingi uchun tarmoq tahlili: Facebook kabi platformalar nufuzli foydalanuvchilarni aniqlash va maqsadli marketingni yaxshilash uchun tarmoq tahlilidan foydalanadi, natijada reklama jalb etilishi 15% ga oshadi.

Ma'lumotlarga asoslangan sog'liqni saqlash yechimlari: bashoratli modellar kasallikning avj olishini bashorat qilish va sog'liqni saqlashda resurslarni taqsimlashni optimallashtirish uchun bemor ma'lumotlarini tahlil qiladi, bu esa millionlab sog'liqni saqlash xarajatlarini tejash imkonini beradi.

Kelajakdagi tendentsiyalar va muammolar

Biz kelajakka nazar tashlar ekanmiz, matematik modellashtirish sohasida bir qancha tendentsiyalar va muammolar paydo bo'ladi:

Katta ma'lumotlar va ilg'or tahlillar: Ma'lumotlar hajmi tezkor ravishda o'sishda davom etmoqda. Tashkilotlarga ushbu ma'lumotlar oqimidan qimmatli tushunchalarni olish uchun ilg'or tahlil va matematik modellashtirish usullari kerak bo'ladi.

Sun'iy intellekt va axborot texnologiyalarini qo'llash: sun'iy intellekt va axborot texnologiyalarini qo'llash modellari tobora takomillashib bormoqda va ma'lumotlarni tahlil qilish, avtomatlashtirish va qarorlarni qo'llab-quvvatlash uchun yangi imkoniyatlarni taklif qilmoqda.

Blokcheyn va kriptoiqtisodiyot: blokcheyn texnologiyasining yuksalishi an'anaviy moliyaviy tizimlarni potentsial ravishda buzishi mumkin bo'lgan moliyaviy va tranzaksiya tizimlarini modellashtirish uchun yangi murakkabliklar va imkoniyatlarni taqdim etadi.

Maxfiylik va axloqiy tashvishlar: Modellar murakkablashib borar ekan, maxfiylik, oshkoralik va tarafkashlik bilan bog'liq masalalar ma'lumotlardan axloqiy va mas'uliyatli foydalanishni ta'minlash uchun ehtiyotkorlik bilan ko'rib chiqishni talab qiladi.

Normativ va huquqiy natijalar: Hukumatlar va tartibga soluvchi organlar moliya, sog'liqni saqlash va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish kabi turli sohalarda matematik modellarning oqibatlarini ko'rib chiqmoqda.

Xulosa

Raqamli iqtisodiyot o'zining katta ma'lumotlar resurslari va murakkab o'zaro bog'liqligi bilan ushbu murakkab manzarani anglay oladigan vositalarni talab qiladi. Matematik modellar bu ishda ajralmas va muhim vosita hisoblanadi. Ular raqamli iqtisodiyotni tushunish, bashorat qilish va optimallashtirish uchun tizimli asosni taqdim etadi. Doimiy o'zgarib borayotgan raqamli dunyoni kezar ekanmiz, matematik modellardan samarali foydalanish raqamli asrning keng imkoniyatlaridan foydalanishimizga yordam beradigan o'zgartiruvchi kuch bo'lib qoladi. Matematik modellashtirishning kuchidan foydalanib, biz yorqinroq va ma'lumotlarga asoslangan kelajakni shakllantiradigan ongli qarorlar qabul qilishimiz mumkin. Bu esa o'z navbatida iqtisodiy yo'nalishda ta'lim olayotgan bo'lg'usi iqtisodchi talabalarga matematik modellashtirish, hamda zamonaviy axborot tizimlari va texnologiyalaridan puxta bilimga ega bo'lishlarini davr talabi qilib qo'yimoqda.

Adabiyotlar:

1. Соколовский В.В. Транспортная логистика и управление. Учебное пособие. 2016.
2. Patrick Mc.Carthy. "Transportation Economics: Theory and Practice", A textbook that combines theory and practical applications in the field of transportation economics. 2007.
3. Иванов А.В., Козлов А.А. Применение активных методов обучения при изучении темы «Экономические и практические приложения транспортной задачи». Экономика и образование 2021, №3, стр. 63-68.
4. Макаров В.Л., Бахтузин А.Р., Логинов Е.Л. Применение экономико-математических методов и моделей оптимального планирования в цифровой экономике будущего. Изд.во ЦЭМИ РАН. Москва, 2022г.